

TALABA QIZLARNI XORIJIY TILDA MULOQOT MADANIYATINI OSHIRISH

Ergasheva Mo‘tabarxon

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10656799>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talaba qizlarni xorijiy tilde muloqot madaniyatini rivojlantirish yuzasidan fikrlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: muloqot, madaniyat, kompetentlik, ko‘nikma, tajriba, amaliyot.

Abstract. This article presents the opinions of female students on the development of communication culture in a foreign language.

Keywords: communication, culture, competence, skill, experience, practice.

Bugungi kunda dunyoning yetakchi mamlakatlar ta‘lim tizimiga oid tajribasini o‘rganish, tahlil qilish, milliy ta‘lim tizimiga mos bo‘lgan jihatlarni amaliyotga tatbiq qilish bizdagi ta‘lim tizimini jahon standartlari darajasiga olib chiqish uchun juda muhimdir. Ta‘lim sohasidagi islohotlarni amalga oshirishda dunyoda va jamiyatda bo‘layotgan barcha o‘zgarishlarni hisobga olish, ana shu asosda qilinadigan ishlar mazmunini aniqlash juda muhim.

Ijtimoiy va iqtisodiy hayot, fan va texnikaning ilgarilab ketishi natijasida deyarli barcha mamlakatda bolalar turli xil gadjetlar va internet ta‘sirida ulg‘aymoqdalar. Bu bir tomondan ularning aqliy rivojlanishi, tafakkurining o‘shishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ikkinchi tomondan esa ularni atrofdagilar, tengdoshlari bilan muloqot jarayoniga ko‘rinmas to‘siq qo‘yadi. Negaki, hozirda muloqotning yangi ko‘rinishi “onlayn muloqot” vujudga kelgan. “Onlayn muloqot”da esa turli xil tasvir va simvollar keng foydalanishi natijasida jonli muloqotda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan hissiyot, mimika, pantomimika, ta‘sirchanlik kabilar yuzaga chiqmaydi. Natijada esa bolalarda muloqotchanlik ko‘nikmasi juda sekin rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Shuning uchun ham bolalarni erkin va kreativ fikrlaydigan, atrofdagilar bilan qiynalmay muloqot qila oladigan, o‘z ona tilini sevadigan, o‘zligini anglaydigan, ma‘naviy yetuk, o‘tkir zehni egalari qilib tarbiyalash juda muhim. Ko‘zlangan maqsadga erishish uchun milliy o‘zligimiz timsoli, ma‘naviyatimiz asosi bo‘lgan ona tilimizga bo‘lgan e‘tiborni yanada kuchaytirish, uni rivojlantirish, boyitish uchun aniq vazifalarni belgilab olish lozim.

Pedagogika fanlari nomzodi T.A.Pirkova kommunikativ kompetensiya bir qancha kompetensiyalar yig‘indisidan iboratligini aytadi. U “Kommunikativ kompetensiyaning tarkibi xilma-xil bo‘lib, murakkab yaxlitlikni tashkil etadi. Unda bir nechta kompetensiyalar, shu jumladan, lingvistik kompetensiya ajralib turadi” – deydi [1].

M.Z. Biboletova chet tillarini o‘rganish nuqtayi nazaridan kommunikativ kompetensiyaning quyidagi tarkibiy qismlarini taklif qiladi: - nutqiy kompetensiya - nutq faoliyatining to‘rtta asosiy turi (gapirish, tinglash, o‘qish, yozish) bo‘yicha muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish; - til kompetensiyasi – o‘quv dasturiga muvofiq yangi til vositalarini (fonetik, imlo, leksik, grammatik) o‘zlashtirish; o‘rganilayotgan tilning lingvistik hodisalari, fikrni ona va chet tillarida ifodalashning turli usullari haqidagi bilimlarni o‘zlashtirish; - ijtimoiy-madaniy / madaniyatlararo kompetensiya - boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tajribasi, qiziqishlari, psixologik xususiyatlariga mos keladigan mavzular, o‘rganilayotgan tilda muloqot qiluvchi mamlakatlarning madaniyati, an‘analari, voqeliklari bilan tanishish; madaniyatlararo muloqot nuqtayi nazaridan o‘z mamlakatini, uning madaniyatini ifodalash qobiliyatini shakllantirish; - kompensatorlik kompetensiyasi - axborotni qabul qilish va uzatishda til vositalarining yetishmasligi sharoitida vaziyatdan chiqish ko‘nikmalarini rivojlantirish (o‘quvchini murakkab

holatda vaziyatdan oson chiqish kompetensiyasidir) (o'quvchida bo'lishi kerak: o'z-o'zini boshqarish qobiliyati, tashkilotchilik, kamtarlik, talabchanlik, jamoa bilan birgalikda ishlash, faollik, kreativlik bo'lishi kerak).

Talaba qizlarni muloqot madaniyatining tarkibiy qismlarini quyidagi rasmda umumlashtirishimiz mumkin) [3]. Azimov va Shukinalar tomonidan tartib berilgan muloqot kompetensiyaga bir necha xil ta'riflar keltirilgan. Unga ko'ra: - o'quvchilar uchun kundalik, ta'lim, ishlab chiqarish va madaniy hayotda dolzarb bo'lgan muloqot vazifalarini chet tili yordamida hal qilish qobiliyati; - o'quvchining muloqot maqsadlariga erishish uchun til va nutq faktlaridan foydalanish qobiliyati; - nutq aloqasining turli sharoitlarida lingvistik kompetensiyani amalga oshirish qobiliyati.

Psixologik nuqtayi nazardan talaba qizlarni muloqot madaniyati, eng avvalo, shaxsning nutq faoliyatini uning samarali shakllarida muloqot holatiga adekvat (tenglashgan, mos, aynan bir, o'xshash) tashkil eta olish qobiliyatidir [2, 98].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, til ta'limi jarayonida talaba qizlarni muloqot madaniyatini shakllantirish eng muhim vazifalardan biridir. Bunda ona tili va o'qish savodxonligi darslari "muloqot darslarga" aylanmog'i lozim. Buning uchun esa har bir darsning eng katta qismi kommunikativ mashqlarga ajratilishi kerak. Kommunikativ mashqlar qanchalik xilma-xil va mazmunli, aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'lsa, o'quvchilar shunchalik muloqotchanligi ortadi.

REFERENCES

1. Ona tili fani bo'yicha O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim Milliy o'quv dasturlari. – Toshkent, 2021. -252 bet.
2. Азимомова Е.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). –М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.
3. Баимова О.А. Формирование коммуникативной компетенции обучающихся на уроках иностранного языка// Выпускная квалификационная работа. –Екатеринбург, 2018. 101 с.
4. Eraliyeva D.O. Ta'limda til kompetentligini shakllantirish rivojlantirish. Magistrlik dissertatsiyasi. – Namangan: 2019. -97 b.